

जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन - एक भौगोलिक अध्ययन

Decadal Change in Population – A Geographical Study

Paper Id : 21240 Submission Date : 2026-01-05 Acceptance Date : 2026-01-21 Publication Date : 2026-01-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.19217405

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

धर्मन्द्र पाटीदार

सहायक आचार्य
भूगोल विभाग
राजकीय महाविद्यालय
सागवाड़ा, इंदूरपुरराजस्थान,
भारत

सारांश	किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करने के लिये उस क्षेत्र की जनसंख्या संरचना का अध्ययन अति आवश्यक होता है क्योंकि मनुष्य प्रकृति का सबसे बड़ा संसाधन है। किसी भी स्थान की विशेषतायें वहां निवास करने वाले मानव द्वारा प्रदर्शित होती हैं। जनसंख्या संरचना का अध्ययन भौगोलिक विश्लेषण का आधार माना जाता है। इसके अध्ययन के लिये उस क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व आदि का अध्ययन करते हैं।
सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद	To study any geographical region, an examination of its population structure is absolutely essential, as human beings constitute nature's greatest resource. The distinctive characteristics of any location are manifested through the people inhabiting it. The study of population structure is considered the foundation of geographical analysis. To conduct this study, one examines factors such as the total population, growth, distribution, and density of the region in question.
मुख्य शब्द	जनसंख्या वृद्धि, वितरण, दशकीय परिवर्तन, विकास।
मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद	Population Growth, Distribution, Decadal Change, Development.
प्रस्तावना	किसी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि या हास से उस क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास प्रभावित होता है। जनसंख्या में वृद्धि के कई कारण हैं जैसे बाल-विवाह, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी आदि। लेकिन जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि उस क्षेत्र के विकास को प्रभावित किये बिना नहीं रह सकती। साथ ही कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हीं का अध्ययन करने हेतु प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान के सुदूर दक्षिणी भाग में स्थित इंदूरपुर जिले को चुना है।
अध्ययन का उद्देश्य	प्रस्तुत शोधपत्र में निम्नांकित उद्देश्यों को आधार माना गया है - <ol style="list-style-type: none">1. अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन करना।2. जनसंख्या वृद्धि का तहसीलवार तुलनात्मक अध्ययन करना।
साहित्य अवलोकन	जनसंख्या का अध्ययन अनेक विद्वानों ने अलग - अलग दृष्टिकोणों से किया है। विश्व में जनसंख्या पर सर्वप्रथम कार्य अरस्तु एवं प्लेटों नामक विद्वानों ने प्रारम्भ किये। माल्थस महोदय ने अपनी जनसंख्या सम्बन्धी विचारधारा से लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। इसी प्रकार विभिन्न भूगोलवेत्ताओं, समाजशास्त्रियों, नियोजनकर्ताओं आदि ने भी जनसंख्या का अध्ययन किया है। जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन् 1662 में हुआ। जनसंख्या एवं संसाधनों के अन्तर्सम्बन्धों का वैज्ञानिक विवेचन माल्थस ने अपने निबन्ध शिप्रन्सीपल ऑफ पॉपुलेशन में किया। उन्होंने बताया कि जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है जबकी खाद्यान्नों की वृद्धि समान्तर श्रेणी में बढ़ती है। सन् 1953 में ट्रिवार्था ने अपने शोध पत्र में जनसंख्या के प्रादेशिक अन्तर का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि जनसंख्या भौगोलिक अध्ययन का आधार है, जिसके चारों ओर सभी तथ्य पाये जाते हैं। ट्रिवार्था के साथ जेलेस्की ने अफ्रीका एवं बेल्जियम की जनसंख्या के आकार परिवर्तन, प्रादेशिक अन्तर तथा जनसंख्या की भावी प्रवृत्तियों का विवेचन किया। मेहता बी.सी. (1978) ने श्रीजनल पापुलेशन ग्रोथ में राजस्थान की जनसंख्या का अध्ययन किया। चौहान टी.एस (1981) ने ग्रामीण जनसंख्या तथा शुष्क वातावरण के सम्बन्धों को जैसलमेर के विशेष संदर्भ में स्पष्ट किया। मामोरिया सी.बी. (2022) ने जनसंख्या वृद्धि पर प्रकाश अपनी पुस्तक "जनसंख्या भूगोल" में डाला है। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के

कारणों के साथ-साथ जनसंख्या के नियंत्रण हेतु किये जाने वाले उपायों को भी प्रस्तुत किया है। त्रिपाठी आरडी (2025) ने अपनी पुस्तक “जनसंख्या भूगोल” में जनसंख्या वृद्धि, वितरण, लिंगानुपात आदि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण भौगोलिक कारकों को अपने अध्ययन में सम्मिलित किया।

**सामग्री और
क्रियाविधि**

अध्ययन क्षेत्र की समंक पुस्तिका ‘जिला सांख्यिकी रूपरेखा इंगूरपुर’ के विभिन्न संस्करणों से जनसंख्या सम्बन्धित आवश्यक समंक एकत्रित किए गए। इन द्वितीयक समंकों में अध्ययन क्षेत्र की दशकीय जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण दर्शाया गया है।

विश्लेषण

अध्ययन क्षेत्र इंगूरपुर जिले में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति कभी समान नहीं रही है। सन् 1901 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि को निम्नलिखित सारणी 1 में दर्शाया गया है-

सारणी सं. 1

जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन (1901-2011)

जनगणना वर्ष	जनसंख्या	दशकीय अंतर (प्रतिशत में)	पुरुष	महिलाएँ
1901	1,00,103	—	50,050	50,053
1911	1,59,192	+59.03	79,105	80,087
1921	1,89,272	+18.90	95,233	94,039
1931	2,27,544	+20.22	1,14,480	1,13,064
1941	2,74,282	+20.54	1,39,241	1,35,041
1951	3,08,243	+12.38	1,53,912	1,54,331
1961	4,06,944	+32.02	2,04,342	2,02,602
1971	5,30,258	+30.30	2,63,116	2,67,142
1981	6,82,845	+28.78	3,33,951	3,48,894
1991	8,74,549	+28.07	4,38,324	4,36,225
2001	11,07,643	+26.58	5,47,791	5,59,852
2011	1388552	+25.36	6,96,532	6,92,020

स्रोत— जनगणना पुस्तिका जिला इंगूरपुर (2011)

उपर्युक्त सारणी सं. 1 के आधार पर जनसंख्या में वृद्धि को निम्न प्रकार विभाजित कर सकते हैं-

- (1) मन्द गति से वृद्धि का काल (1901 से 1931)
- (2) मध्यम गति से वृद्धि का काल (1931 से 1971)
- (3) तीव्र गति से वृद्धि का काल (1971 से 2011)

जनसंख्या की मन्द गति से वृद्धि

इंगूरपुर जिले में सन् 1901 में जनसंख्या लगभग 1 लाख थी जो 1911 में बढ़कर 1.59 लाख हो गयी तथा 1921 में 1.89 लाख हो गयी। इस प्रकार 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या की वृद्धि बहुत ही कम रही। इसके कई कारण हैं। इस समय देश अकाल, महामारी, आंतरिक कलह आदि कई समस्याओं से जुड़ा रहा था तथा राजस्थान के साथ ही इस जिले पर भी इसका प्रभाव पड़ा अर्थात् इस समय के दौरान जिले में अकाल, महामारी आदि का प्रकोप था तथा यहां पर सरकार द्वारा चिकित्सा व्यवस्था का भी विकास नहीं किया गया था जिस कारण जनसंख्या में वृद्धि

ज्यादा नहीं हो सकी। इसके अलावा जिले में जल की कमी तथा सूखा आदि की समस्या के कारण भी जनसंख्या वृद्धि नहीं हो सकी। क्योंकि बिमारियों और अकाल से कई मनुष्य एवं पशु-पक्षी काल के गाल में समा गये। साथ ही देश उस दौरान अंग्रेजों का गुलाम था जिस कारण यहां स्वास्थ्य तथा अन्य सेवाओं का विकास नहीं किया गया।

इस प्रकार 1901 से 1931 के तीन दशकों में जनसंख्या की वृद्धि बहुत ही कम रही। जहां 1901 में 1 लाख जनसंख्या थी वहीं यह 1931 में बढ़कर केवल 2.27 लाख हो गयी। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह काल जनसंख्या की मन्द गति से वृद्धि का काल रहा क्योंकि इन 30 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि 1.27 लाख थी।

मध्यम गति से वृद्धि का काल

जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से 1931 से 1971 तक का काल मध्यम वृद्धि का रहा, क्योंकि इन 40 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि 3.03 लाख रही जो प्रथम तीन दशकों की वृद्धि की दुगुनी से अधिक है। सन् 1931 में कुल जनसंख्या 2.27 लाख थी जो 1941 में बढ़कर 2.74 लाख तथा 1951 में 3.08 लाख हो गयी। इसके बाद थोड़ी तीव्र गति से बढ़ी और सन् 1961 में यह बढ़कर 4.06 लाख हो गयी तथा 1971 में 5.30 लाख हो गयी। इस प्रकार 1931 से 1971 के मध्य जनसंख्या में वृद्धि तीव्र हो गयी क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों की दासता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गया। जिससे सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्यान्न आदि की सुविधा जनता को उपलब्ध करायी जिस कारक जनसंख्या वृद्धि में थोड़ी तीव्रता देखी गयी।

तीव्र गति से वृद्धि का काल

सन् 1971 से 2011 के मध्य जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के मुख्य कारण हैं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, परिवहन, संचार के साधनों का विकास, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, सिंचाई के साधनों का विकास तथा मृत्यु दर में कमी आदि मुख्य हैं। इसके अलावा अशिक्षा, गरीबी, अंधविश्वास आदि के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि हुई।

सन् 2001 में 11.07 लाख जनसंख्या थी जो बढ़ कर 2011 में 13.88 लाख हो गयी। इस प्रकार इस दशक में 25.36 प्रतिशत वृद्धि दर रही जो राष्ट्रीय तथा राज्य की औसत दशकीय वृद्धि दर के समान है। यदि जनसंख्या में इसी दर से वृद्धि होती रही तो जिले की जनसंख्या बढ़कर 15 लाख से अधिक हो जाय तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए।

जनसंख्या वितरण में तहसीलवार दशकीय परिवर्तन

इंगूरपुर जिले की जनसंख्या का तहसीलों के अनुसार दशकीय (2001-2011) परिवर्तन को निम्नांकित सारणी से स्पष्टतः समझा जा सकता है-

सारणी सं- 2

जनसंख्या वितरण में दशकीय परिवर्तन (2001-2011)

<u>तहसील</u>	<u>2001 की जनसंख्या</u>	<u>2011 की जनसंख्या</u>	<u>दशकीय अंतर</u>
<u>इंगूरपुर</u>	39,24,24	495423	102999
<u>सीमलवाड़ा</u>	2,43,423	325654	82231
<u>सागवाड़ा</u>	2,87,288	343232	55944
<u>आसपुर</u>	1,84,508	224243	39735
<u>कुल (जिले की)</u>	11,07,643	1388552	280909

स्रोत- जनगणना पुस्तिका, इंगूरपुर जिला, 2011

उपर्युक्त सारणी संख्या 2 से स्पष्ट है कि इंगूरपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में दशकीय वृद्धि दर भिन्न-भिन्न रही है। 2001-2011 के दशक में जिले की कुल जनसंख्या में वृद्धि 280909 थी

जबकि इंगरपुर तहसील में यह वृद्धि सर्वाधिक 102999 रही तथा न्यूनतम 39735 आसपुर तहसील में रही। .

निष्कर्ष

इस प्रकार कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन तीव्र गति से हुआ है। इंगरपुर जिला विकास की दृष्टि से अन्य जिलों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। इसके भौगोलिक स्वरूप तथा जनसंख्या वितरण को आधार मानकर जिले के भावी स्वरूप के बारे में अभी से विचार करना आवश्यक है ताकि भविष्य में जिले का सन्तुलित विकास हो सके। जिले के विकास के लिये सरकार को विभिन्न योजनाएं बनानी चाहिये तथा इन योजनाओं को सम्पूर्ण जिले में समान रूप से अमल में लानी चाहिये। जिले के निवासियों को भी इसमें अपना सम्पूर्ण योगदान देना चाहिये। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि आदि की स्थिति में सुधार लाना आवश्यक है ताकि जिले का सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. "Census Of India" (1901 to 2011), Primary Census Abstract, General Population, Durgapur District
2. Ghosal, G.S. (1967), "Regional Aspects Of Rural Literacy India", Transactions Of Indian Council Of Geographer, Vol.4
3. Gibbs (1963), "The Evaluation Population Concentration", Economic Geography, Vol.39, Page 119.
4. Mamoria, C.B. & Dangi, S. K. (2019), "Population Geography", Sahitya Bhawan Publications, Agra.
5. Maurya, S.D. (2023), "Population Geography", Sharda Pustak Bhawan, Prayagraj.
6. Mamoriya C.B. and Garg H.S. (2022), " Population Geography", SBPD Publications, Agra (U.P.).
7. चाँदना, आरसी (2014), "जनसंख्या भूगोल", कल्याणी पब्लिशर्स लुधियाना।
8. त्रिपाठी, आरडी. (2025), "जनसंख्या भूगोल", वसुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर।